

PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO

2016
2017

Escola de Administração Fazendária no Ceará | Esaf/CE

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO

2016 2017

Escola de Administração Fazendária no Ceará | Esaf/CE

Maria Margarida de Sousa

Diretora Regional

Coordenação do Plano

Aida Maria da Silva Pereira

Técnica em Assuntos Educacionais

Articulação do Plano

João Brayam Rodrigues de Freitas

Assistente de Coordenação

Elaboração e Apoio Técnico

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
1. REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS.....	6
2. REESTRUTURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.....	7
3. ROL DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PARA O BIÊNIO 2016-2017.....	11

APRESENTAÇÃO

A capacidade de responder às mudanças, antecipar-se a elas e de fazer frente aos desafios determina o impacto que dificuldades, ameaças e oportunidades terão sobre as organizações. Ciente dessa capacidade responsiva e no intuito de dar continuidade a sua missão institucional, a Escola de Administração Fazendária no Ceará implanta o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2016-2017.

A mobilização de esforços, direcionados para a melhoria dos serviços oferecidos pela Esaf/CE já havia sido reconhecida, através do Plano de Realinhamento Didático-Pedagógico, proposto por João Brayam Rodrigues de Freitas – pesquisador da linha de avaliação e gestão educacional – e integrado à nossa equipe em agosto de 2015, com vínculo de estágio.

Após sinalizar mudanças (nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação) necessárias para o efetivo atendimento às diretrizes educacionais da Esaf, conforme disposto em seu Projeto Político Pedagógico, Brayam sugeriu o realinhamento das práticas e processos críticos por meio de um Plano estruturado em quatro programas, que após contínuos encontros de discussão no âmbito da Diretoria Regional e Coordenação Pedagógica, foi aprovado e teve sua primeira ação empreendida em setembro, quando se realizou uma pesquisa de crenças e valores sobre o produto “Relatório Pedagógico”, apontado pela equipe interna como um dos gargalos do trabalho finalístico da Esaf/CE.

4

1. Identidade visual do Plano de Realinhamento; 2. Arranjo gráfico da proposta do Plano;
3. Identidade visual dos programas dos Planos.

Sob o tripé PESSOAS-PROCESSOS-RESULTADOS alcançamos significativas mudanças nos limites do Plano. Contudo, à medida que materializávamos certas melhorias identificávamos desafios maiores que estavam para além dos processos pedagógicos, embora tivessem um imediato impacto sobre as questões educacionais.

Para que os processos (não mais só pedagógicos) fossem aperfeiçoados, implementados e continuados verificou-se a necessidade de uma mudança de estrutura, orientada por um plano global que articulasse a estratégia organizacional em todos os seus níveis e atores.

Essa necessidade foi corroborada no último mês de março, quando decidimos dar os primeiros passos rumo à avaliação institucional. Durante três dias, por meio de oficinas, realizamos um diagnóstico institucional e setorial que subsidiaria o planejamento operacional do ano de 2016. Com metodologia baseada na avaliação do MEC para Escolas de Governo (nos moldes credenciamento INEP), nos organizamos em quatro equipes e juntos avaliamos duas dimensões da Esaf/CE: “Planejamento e Desenvolvimento Institucional” e “Gestão Institucional”. Entretanto, o processo tornou-se tão complexo e multifacetado que o operacional ganhou vieses estratégicos, exigindo da Gestão uma resposta mais enérgica e estruturada frente aos problemas identificados.

O presente Plano Estratégico de Desenvolvimento guarda, em parte, muito das ricas contribuições dos colaboradores de nossa equipe, que se engajaram num genuíno processo reflexivo de reconhecimento de falhas e de oportunidades de melhorias.

Após fase das oficinas de avaliação, a Diretoria Regional em conjunto da Coordenação Pedagógica reuniu-se para dar encaminhamento ao diagnóstico (e algumas sugestões) construído ao longo dos três dias. Nesta etapa de estruturação do Plano foram colhidos e analisados dados adicionais que permitiram confrontar o diagnóstico com resoluções viáveis e exequíveis, além de modificações no Plano de Realinhamento Didático-Pedagógico. A partir de então, o Plano de Realinhamento – ponto de partida do movimento de mudanças – gerido e executado no âmbito da Coordenação Pedagógica perde o “status” de Plano e converte-se em uma das *offensive line* (linha de ataque) do Plano Estratégico de Desenvolvimento, integrando-se a um esforço coletivo maior. O programa QUALIPED é suprimido e sua finalidade (a qualificação do colaborador interno para o pleno desempenho do trabalho pedagógico) passa a ser objeto de realização de uma unidade funcional da Esaf/CE.

Nas próximas páginas é possível conferir os desdobramentos de nosso Plano, através da caracterização de Diretrizes, Objetivos e Metas. Estamos cientes do forte compromisso que assumimos, de responder efetivamente aos desafios organizacionais que se impõem na atualidade, mas também estamos convictos de que “Gerir estrategicamente uma organização pública significa, nos dias de hoje, a possibilidade mais tangível, e talvez a única, de atingir os objetivos institucionais pretendidos”. (TRT 10ª Região).

Buscamos, assim, com esse movimento de mudanças, colocar a estratégia no centro de nosso modelo de gestão.

Fortaleza (CE), Abril de 2016.

MARIA MARGARIDA DE SOUZA
Diretora Regional Esaf/CE

1. REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DO PED – COMPONENTES ESTRATÉGICOS ESAF –

MISSÃO

*"Desenvolver **pessoas**
para o aperfeiçoamento
da **gestão** das finanças públicas
e a promoção da **cidadania**".*

VISÃO

*"Ser **referência**
na geração e disseminação
do **conhecimento**
em **gestão** das finanças públicas
e no **desenvolvimento** de pessoas".*

6

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ELENCADOS

- Consolidar-se como centro de conhecimento em gestão das finanças públicas;
- Ampliar e diversificar os programas de capacitação;
- Fortalecer a gestão do programa de educação fiscal;
- Aperfeiçoar a comunicação interna e externa;
- Padronizar e aprimorar os processos de trabalho;
- Implementar e ampliar parcerias estratégicas;
- Adequar o quadro de servidores e a rede de colaboradores;
- Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

2. REESTRUTURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

A principal função de um Centresaf é executar os Programas Educacionais da Esaf. Para que isto ocorra, além de força de trabalho para a execução desses Programas é necessário uma força de trabalho que dê suporte para a atividade-fim.

Assim, o Centresaf possui duas áreas de operação: Programas Educacionais & Gestão e Suporte. Tendo isto em conta, em conformidade com a Cadeia de Valor da Esaf e seu Projeto Político Pedagógico, a Esaf-CE passa a organizar-se em 7 células de trabalho orientadas pelo Núcleo Gestor.

*Gestão
e Suporte*

*Programas
Educacionais*

7

Organograma da nova estrutura da força de trabalho.

A Diretoria Regional – Instância Decisiva e Administrativa máxima da Esaf-CE, passa a gerir, em caráter estratégico, com o apoio da Coordenação Pedagógica - Instância Técnica e Consultiva, compondo deste modo, o Núcleo Gestor da Esaf-CE.

As células de Gestão e Suporte dão sustentação a três macroprocessos (homônimos) de apoio indicados na Cadeia de Valor, descritas a seguir:

**Administração
e Logística**

Principais Competências:

- ✓ Administrar instalações, bens móveis e imóveis;
- ✓ Gerir aquisições e contratações;
- ✓ Gerenciar contratos de bens e serviços;
- ✓ Administrar suprimentos, serviços e materiais;
- ✓ Gerir reformas e mudanças prediais;
- ✓ Gerir documentos e fluxo de informação;
- ✓ Gerir o Plano de Logística Sustentável.

**Gestão
de Pessoas**

Principais Competências:

- ✓ Gerir provimento, mobilidade e desligamento de servidor;
- ✓ Gerir atualização e ações de desenvolvimento do servidor;
- ✓ Gerir rotinas da área de pessoal;
- ✓ Promover avaliação de desempenho, junto à Diretoria;
- ✓ Gerir o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

**Gestão
Orçamentária-
Financeira**

Principais Competências:

- ✓ Realizar administração orçamentária e financeira;
- ✓ Elaborar planejamento orçamentário anual, junto à Diretoria;
- ✓ Gerir execução financeira e conformidade legal (trabalhista, fiscal e previdenciária) dos eventos e serviços executados pela Esaf/CE;
- ✓ Realizar controle de custos no âmbito do PLS, em corresponsabilidade com a célula de Administração e Logística.

As células de Programas Educacionais dão sustentação a dois macroprocessos da Cadeia de Valor (“Seleção e Educação para a Gestão Pública” e “Educação para a Sociedade e Cidadania”), conforme se observa abaixo:

Capacitação

Principais Competências:

Sob orientação da Coordenação Pedagógica:

- ✓ Gerir programas de formação e educação corporativa;
- ✓ Promover eventos de capacitação e desenvolvimento;
- ✓ Executar eventos educacionais no âmbito do PLS e PQVT;
- ✓ Executar melhorias nos processos de Ensino, Aprendizagem e Avaliação dos eventos educacionais.

**Educação
para a
Cidadania**

Principais Competências:

- ✓ Gerir o Programa de Educação para a Cidadania;
- ✓ Planejar, coordenar, monitorar e avaliar as atividades do Grupo de Educação Fiscal;
- ✓ Estabelecer parcerias para ampliação do alcance do Programa Nacional de Educação Fiscal;
- ✓ Atuar como agente integrador das experiências de Educação Fiscal nos órgãos federais, estaduais e municipais.

Sob orientação da Coordenação Pedagógica:

- ✓ Planejar, executar e avaliar o desenvolvimento de cursos de formação de capacitadores e disseminadores do PNEF.

**Pós-
Graduação**

Principais Competências:

Sob orientação da Coordenação Pedagógica:

- ✓ Planejar, executar e avaliar o desenvolvimento de cursos de pós-graduação Lato Sensu;
- ✓ Articular parcerias com Instituições de Ensino Superior para a realização dos referidos cursos;
- ✓ Prospectar necessidades de formação de nível superior para cargos e carreiras do Ministério da Fazenda.

Seleção

Principais Competências:

- ✓ Executar, controlar e avaliar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal para o Ministério da Fazenda, conforme ordem e demanda da Esaf sede;
- ✓ Executar, controlar e avaliar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal para os demais órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme ordem e demanda da Esaf sede;
- ✓ Executar, controlar e avaliar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal para instituições conveniadas com a Esaf;
- ✓ Capacitar colaboradores para execução dos referidos processos de recrutamento e seleção de pessoal.

A Coordenação Pedagógica, por seu caráter específico possui composição funcional própria, sendo constituída essencialmente pela Diretora Regional (Maria Margarida), pela Técnica em Assuntos Educacionais (Aida Pereira) e pelo Assistente de Coordenação Pedagógica (Brayam Rodrigues), que compartilham – de forma mais ou menos paritária – as competências e responsabilidades da coordenação dos processos de Ensino, Aprendizagem e Avaliação da Esaf/CE, além de dar suporte técnico na área educacional, para assuntos de interesse da Diretoria Regional.

Para a consecução do trabalho pedagógico, a Coordenação conta com a ajuda de Auxiliares Pedagógicos, estagiários de nível superior do curso de Pedagogia, que i) acompanham o planejamento e execução dos eventos educacionais e ii) assumem a liderança do PROFAEE ou do APRENDA+, propondo e

executando melhorias nos processos de Ensino e Aprendizagem, além de poderem desenvolver ações e trabalhos de pesquisas nas áreas de *Ensino para Adultos/Servidores Públicos* e de *Aprendizagem Corporativa*.

3. ROL DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PARA O BIÊNIO 2016-2017

Com base na autoavaliação das duas dimensões supracitadas e, com base nos Objetivos Estratégicos elencados da Esaf, adotamos uma planificação que persegue seis diretrizes, cada uma com objetivos e metas correspondentes, conforme se observa:

Diretriz 1 - Aperfeiçoamento da Comunicação Interna e Externa.

Diretriz 2 - Padronização e Aprimoramento dos Processos de Trabalho.

Diretriz 3 - Fortalecimento da Gestão do Programa de Educação Fiscal.

Diretriz 4 - Promoção da Valorização e Reconhecimento dos Servidores.

Diretriz 5 - Implementação e Ampliação de Parcerias Estratégicas.

Diretriz 6 - Ampliação e Diversificação dos Programas de Capacitação.

2

Diretriz 1 - Aperfeiçoamento da Comunicação Interna e Externa.

Objetivo 1.1 - Alcançar uma comunicação interna eficaz, livre de ruídos e fofocas, pautada na transparência e com foco em resultados.

Meta 3 - Criar Guia de Comunicação Interna e Externa da Esaf/CE, com respeito aos canais frequentemente utilizados pela Escola: email (leitura e resposta), ligações telefônicas (ativas e receptivas), boca a boca, site (alimentação), ofícios e símiles (modelos padrão).

No tocante às metas, distribuímo-las em quatro categorias, fazendo pela primeira vez um alinhamento *top-down*, convertendo metas do macro para o micro, do Institucional para o Setorial e deste para as metas Individuais (projetadas pela Gestão, mas não expostas aqui). Após a projeção de todas as metas do PED, toda a equipe interna reuniu-se para estipular os resultados esperados para cada trimestre de vigência do Plano. Em seguida, a Gestão avaliando as propostas consolidou os prazos finais para todas as metas, bem como para os resultados por trimestre.

Metas Institucionais

Impacto global; execução em conjunto, de toda equipe da Esaf/CE, coordenada pela Diretoria Regional.

Metas Núcleo Gestor

Impacto global e celular; executadas pela Diretoria Regional e Coordenação Pedagógica.

Metas Setoriais

Impacto global e celular; execução por célula, coordenada pelos Líderes.

Tendo em vista a avaliação também feita sobre o crescimento da Esaf nos últimos anos, baseado em seus Relatórios de Gestão e tendo buscado comparar-se com o desempenho de outros Centresafs (observadas as peculiaridades e realidades distintas), a Esaf/CE adotou como meta alfa para o ano de 2016, o crescimento no número de capacitações realizadas, projetando a Esaf/CE em desempenhos mais factíveis com sua força de trabalho e empenho.

Assim, para o ano de 2016 e 2017 são previstos:

30%↑ de superação da média histórica 2010-2015 em 2016.

71%↑ de superação da média histórica 2010-2015 em 2017.

Meta projetada com referência a estes dados:

A seguir as metas restantes do Rol.

DIRETRIZ 1 – APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.

Objetivo 1.1 – Alcançar uma comunicação interna eficaz, livre de ruídos e fofocas, pautada na transparência e com foco em resultados.

N	Meta	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados							
				2016			2017				
				2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
1	Criar Guia de Comunicação Interna e Externa da Esaf/CE, com respeito aos canais frequentemente utilizados pela Escola: email (leitura e resposta), ligações telefônicas (ativas e receptivas), boca a boca, site (alimentação), ofícios e símlas (modelos padrão).	Administração e Logística	Diretoria Regional								
2	Responder a todas as comunicações internas e externas nos prazos e padrões estipulados pelo Guia de Comunicação Interna e Externa da Esaf/CE.	Todos	Diretoria Regional								
3	Utilizar eficazmente flanelógrafos, painéis e paredes destinados à comunicação visual interna (avisos, promoções e ilustrações).	Todos	Administração e Logística								
4	Reduzir a zero o grau de ocorrências de fofocas ou informações desviadas de seu remetente.	Todos	Líderes de Células								
5	Capacitar a equipe da Esaf/CE para o correto emprego e resoluções de feedback.	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
6	Adotar ações afirmativas da boa conduta comunicacional, através de orientações pessoais, eventos educacionais e material promocional.	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
7	Adotar e implantar método de realização de reunião com foco em encaminhamentos, economia de tempo e registro de informações para memória administrativa.	Administração e Logística	Diretoria Regional								
8	Criar Diário de Desempenho, um documento em rede (DIRAD), onde cada servidor possa registrar as atividades desenvolvidas diariamente e a Diretoria tenha uma visão global dos trabalhos da Esaf/CE.	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
9	Construir o hábito de memória administrativa, através do registro diário no documento em rede (DIRAD) Diário de Desempenho.	Todos	Diretoria Regional								

DIRETRIZ 1 – APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.

Objetivo 1.2 – Melhorar a política de comunicação com clientes e com a sociedade, dando ampla divulgação da atuação da Esaf/CE.

N	Meta	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados							
				2016			2017				
				2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
10	Criar Guia de Comunicação Interna e Externa da Esaf/CE, com respeito aos canais frequentemente utilizados pela Escola: email (leitura e resposta), ligações telefônicas (ativas e receptivas), boca a boca, site (alimentação), ofícios e símiles (modelos padrão).	Administração e Logística	Diretoria Regional								
11	Responder a todas as comunicações internas e externas nos prazos e padrões estipulados pelo Guia de Comunicação Interna e Externa da Esaf/CE.	Todos	Diretoria Regional								
12	Adotar política promocional de todos os eventos realizados pela Esaf/CE, por meio de divulgação em site/email/telefone/boca a boca, destacando um servidor que assuma essa tarefa e execute-a periodicamente ou um estagiário (não remunerado) da área de comunicação social (jornalismo ou publicidade e propaganda).	Administração e Logística	Diretoria Regional								

A seguir as **METAS SETORIAIS ESPECÍFICAS** para o atendimento das Diretrizes 2 a 6.

Objetivo 2 – Múltiplo, no âmbito da célula Administração e Logística.												
N	Meta	Diretriz	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados							
					2016			2017				
					2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
13	Elaborar Plano de Logística Sustentável, prevendo ações para o consumo de papel, consumo de materiais de expediente, eficiência energética, eficiência no consumo de água e coleta seletiva de resíduos.	2	Administração e Logística	Diretoria Regional								
14	Elaborar – em parceria com a SAMF/CE – e executar projeto logístico-estético de readequação de todos os postos de trabalho, em todas as células, perseguindo a funcionalidade dos arranjos físicos, aproveitamento funcional dos espaços e ergonomia do servidor.	2, 4 e 5	Administração e Logística	Diretoria Regional								
15	Promover, em parceria com a célula de Gestão de Pessoas, oficinas de sensibilização e adoção do Programa 5s em Órgãos Públicos – programa norteador da readequação dos postos de trabalho.	2, 4 e 5	Administração e Logística & Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
16	Elaborar – em parceria com a SAMF/CE – e executar projeto logístico-estético de readequação das áreas de convivência destinadas aos usuários internos e externos da Esaf/CE, primando pelo conforto, deleite e divertimento, celebrando pra isso, se necessário, parcerias com outros Órgãos para a doação de mobiliário e de jogos de mesa (xadrez, dama, futebol de botão, ping pong).	4 e 5	Administração e Logística	Diretoria Regional								

Objetivo 3 – Múltiplo, no âmbito da célula Gestão de Pessoas.												
N	Meta	Diretriz	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados							
					2016			2017				
					2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
17	Realizar benchmarking, por meio de visitas e pesquisa bibliográfica, com outros Órgãos Públicos que possuem experiências exitosas em PQVT.	2, 4 e 5	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
18	Efetuar balanço crítico das ações de QVT realizadas na Esaf/CE atualmente.	2 e 4	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
19	Realizar diagnóstico preliminar das necessidades de QVT da Esaf/CE.	2 e 4	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
20	Elaborar documento norteador das ações de PQVT da Esaf/CE para o biênio 2016-2017.	2, 4 e 5	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
21	Articular parcerias com SAMF/CE e outros para execução de ações nos limites do PQVT da Esaf/CE.	2, 4 e 5	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
22	Alcançar o pleno repasse e encaminhamento de demandas e responsabilidades de todos os servidores, quando estes entrarem em férias ou licença.	2	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
23	Programar as transições de todos os líderes das células, identificando os tempos de aposentadoria.	2	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								
24	Elaborar, em parceria com o Núcleo Gestor, Programa de Desenvolvimento Profissional do Servidor da Esaf/CE, considerando as capacitações necessárias para que todos os servidores possam executar com consistência e eficiência suas funções e tarefas.	2 e 4	Gestão de Pessoas & Coordenação Pedagógica	Diretoria Regional								
25	Capacitar a equipe da Esaf/CE para o devido uso e gestão do tempo de trabalho, recorrendo a oficinas de Gestão do Tempo.	2 e 4	Gestão de Pessoas	Diretoria Regional								

Objetivo 4 – Múltiplo, no âmbito da célula Gestão Orçamentária-Financeira.											
N	Meta	Diretriz	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados						
					2016			2017			
					2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
26	Elaborar fluxograma dos processos atuais desenvolvidos pela célula, identificando responsáveis, prazos e etapas.	2	Gestão Orçamentária-Financeira	Diretoria Regional							
27	Elaborar, em corresponsabilidade da célula Administração e Logística, metas de redução do consumo de papel, expansão da vida útil dos materiais de expediente, promoção da eficiência energética e do consumo de água.	2	Gestão Orçamentária-Financeira	Diretoria Regional							
28	Elaborar, em parceria com a Diretoria Regional estratégias financeiro-orçamentárias de resposta ao corte de recursos (para capacitações), que maximizem a autonomia e sustentabilidade da Esaf/CE.	2 e 6	Gestão Orçamentária-Financeira	Diretoria Regional							
29	Elaborar e definir o Custo Educando-Qualidade – indicador que traça os custos que a Esaf/CE tem com os alunos por evento, por mês e por ano, defendendo o repasse de recursos que assegurem, além da sustentabilidade da organização, condições mínimas de qualidade oferecida em face do dinheiro investido.	2 e 6	Gestão Orçamentária-Financeira	Diretoria Regional							

Objetivo 5 – Múltiplo, no âmbito da célula Capacitação.											
N	Meta	Diretriz	Unidade Executora	Unidade Monitora	Resultados esperados						
					2016			2017			
					2° tri	3° tri	4° tri	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
30	Adotar Relatório Gerencial do Evento Educacional (Reged) para todos os eventos realizados pela célula, em que seja possível o relatório.	2	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
31	Reduzir a zero o número de impressões pré-Reged, utilizando para isso a visualização e alteração do documento no DIRAD ou em tablets.	2	Capacitação	Administração e Logística							
32	Adotar Projeto Pedagógico do Evento Educacional para todos os eventos realizados pela célula.	2	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
33	Devolver Reged para o cliente/parceiro em 7 dias úteis.	2	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
34	Alinhar planejamento de capacitações a macroprocessos fazendários.	2	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
35	Realizar benchmarking, por meio de visitas e pesquisa bibliográfica, com outros Órgãos Públicos que possuem experiências com metodologias de eventos educacionais de alto impacto e grande alcance de público.	2 e 5	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
36	Usar metodologia Webinar para potencialização do alcance de público da Esaf/CE, chegando ao término do biênio 2016-2017 a 600 capacitações via palestras ao vivo.	2 e 6	Capacitação	Coordenação Pedagógica							
37	Criar instrumento de controle e acompanhamento administrativo de eventos realizados pela Esaf/CE, mas que não contam com a presença física de servidores da Escola.	2 e 6	Capacitação	Diretoria Regional							

Obs. Consultar Gestão para conferir as metas específicas para a célula Educação para a Cidadania. Não foram projetadas metas imediatas para as células provisionais. As metas do Núcleo Gestor são aquelas em que são atribuídas responsabilidades de execução ou monitoramento.

Para fins de exemplo, seguem as metas individuais de um colaborador da célula de Capacitação e outro da célula Gestão de Pessoas.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2016 2017		Escola de Administração Fazendária no Ceará Esaf/CE					
METAS INDIVIDUAIS PARA O ANO DE 2016							
Nome do servidor: TURRRII				Célula: CAPACITAÇÃO			
N°	Meta	Diretriz	Meta Corresp.	Nível de Alcance da Meta			Observação Diretoria
				2° tri	3° tri	4° tri	
1	Participar de curso sobre Gestão de Processos, que indique técnicas para identificar, mapear e redesenhar processos de trabalho, de modo a contribuir para a melhoria dos processos da célula.	2	Sem correspon dência direta.				
2	Participar de curso sobre Andragogia, que explore os métodos e técnicas de ensino para adultos de modo a facilitar a compreensão das ações desenvolvidas no âmbito dos eventos sob sua responsabilidade administrativa e auxiliar na orientação dos educadores corporativos.	1 e 2					
3	Elaborar fluxograma dos processos desenvolvidos pela célula, identificando responsáveis, prazos e etapas.	2					
4	Aperfeiçoar o instrumento de solicitação de capacitação pelo cliente, transformando-o em um formulário online, otimizando a coleta de dados para inserção no projeto pedagógico.	1 e 2					
5	Conduzir a equipe de realização de benchmarking, orientando o Plano de Estudo e Agenda de Visita aos órgãos participantes.	2	35				

Para fins de exemplo, segue as metas individuais de um colaborador da célula de Capacitação e outro da célula Gestão de Pessoas.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2016 2017		Escola de Administração Fazendária no Ceará Esaf/CE					
METAS INDIVIDUAIS PARA O ANO DE 2016							
Nome do servidor: ATTTIII			Célula: GESTÃO DE PESSOAS				
N°	Meta	Diretriz	Meta Corresp.	Nível de Alcance da Meta			Observação Diretoria
				2° tri	3° tri	4° tri	
1	Participar de curso na área de Gestão de Pessoas na Administração Pública, que propicie uma visão global sobre o papel, práticas e princípios desse campo de atuação no serviço público.	2 e 4	17 a 25				
2	Participar de curso sobre Gestão por Competências, de modo a auxiliar a Diretoria Regional na implementação desse modelo na Esaf/CE.	2 e 4	24				
3	Assumir as rotinas da área de pessoal anteriormente sob a responsabilidade de Fulano (burocráticas e de repasse a SAMF/CE), recorrendo ao estudo e observação dos documentos e processos vigentes.	2	Sem correspondência direta.				
4	Participar de curso (ou oficinas/palestras) que explore o trabalho da oratória e(ou) da apresentação em público, de modo a melhorar o desempenho na comunicação pessoal.	1 e 4	Sem correspondência direta.				
5	Coordenar a elaboração e a execução da oficina de Gestão do Tempo, destinada a toda a equipe interna da Esaf/CE.	2 e 4	25				
6	Elaborar instrumento de Termo de Compromisso e Repasse de Atividades Pró-Férias (T-CRAF), que discipline o afastamento programado do trabalho e o consequente repasse de atividades a colegas indicados pela Diretoria Regional.	2	22				